

BO‘LAJAK METALLURGLARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI

Narzulloyeva Ra’no Mardonovna

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20446081>

Annotatsiya. Biz yashab faoliyat yuritayotgan zamonamiz hamda sanoatning jadal rivojlanishi sharoitida metallurgiya sohasi mamlakat iqtisodiyotining muhim strategik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish metallurg mutaxassislaridan yuqori darajadagi kasbiy kompetensiyani talab etadi. Ushbu sohaga talab etiladigan kasbiy kompetensiya nafaqat nazariy bilimlar majmui, balki amaliy ko‘nikmalar, innovatsion fikrlash, muammolarni hal qilish qobiliyati va kasbiy faoliyatga moslashuvchanlikni ham o‘z ichiga oladi. Ushbu maqolaning maqsadi -bo‘lajak metallurglarning kasbiy kompetensiyasini takomillashtirish mexanizmlarini tahlil qilib, samarali pedagogik yondashuvlarni asoslashdan iborat.

Kalit so‘zlar: muhandis, kompetensiya, qobiliyat, kasbiy faoliyat, metodologiya, kvalifikatsiya, faoliyat.

Abstract. In the current era and the rapid development of industry, the metallurgical sector is one of the strategic sectors of the country's economy. The introduction of modern technologies, increasing production efficiency and producing competitive products require a high level of professional competence from metallurgical specialists. The professional competence required in this area includes not only a set of theoretical knowledge, but also practical skills, innovative thinking, the ability to solve problems and adaptability to professional activity. The purpose of this article is to analyze the mechanisms for improving the professional competence of future metallurgists and to substantiate effective pedagogical approaches.

Keywords: engineer, competence, ability, professional activity, methodology, qualification, activity.

Аннотация. В современную эпоху и в условиях стремительного развития промышленности металлургический сектор является одним из стратегических секторов экономики страны. Внедрение современных технологий, повышение эффективности производства и выпуск конкурентоспособной продукции требуют от специалистов-металлургов высокого уровня профессиональной компетентности. Профессиональная компетентность, необходимая в этой области, включает в себя не только набор теоретических знаний, но и практические навыки, новаторское мышление, умение решать проблемы и адаптивность к профессиональной деятельности. Цель данной статьи – анализ механизмов повышения профессиональной компетентности будущих металлургов и обоснование эффективных педагогических подходов.

Ключевые слова: инженер, компетентность, способность, профессиональная деятельность, методология, квалификация, деятельность.

Bo'lajak metallurgning faoliyatida kasbiy kompetensiyaning maqsadi kelajakdagi metallurgda me'yoriy kasbiy kompetensiyani shakllantirish jarayonini ta'minlashdan iborat. Shuni aniq belgilab olish kerakki uslubiy takomillashtirish mexanizmlari bu - ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish, amaliyotga yo'naltirilgan ta'limni kuchaytirish, kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish, axborot-kommunikatsiyon texnologiyalaridan foydalanish, uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimi demakdir.

O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligiga erishganidan buyon mamlakat hayotida ishlab chiqarish kuchlarini yanada rivojlantirilmoqda hamda fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish bilan birgalikda aholining turmush tarzini yaxshilashga qaratilgan ulkan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar va bir qancha yangilanishlar olib borilmoqda. Bunga asosan iqtisodiyotga kiritilgan yangi investitsiyalar va mavjud moddiy-texnika asosini tubdan zamonaviylashtirishdan tashqari boshqaruvning demokratik tamoyillarini kuchaytirish, korxonalar, firma va ularga tenglashtirilgan ishlab chiqarish tuzilmalarining xo'jalik faoliyati bilan bog'liq mustaqillik doirasini kengaytirish, siyosatning iqtisodiyotdan ustunligiga barham berish, inson faoliyatining barcha soha va tarmoqlarida tashabbuskorlik, izlanish va hokazolarning rivojlanishi uchun ham keng imkoniyatlar yaratmoqda.¹ Bugungi kunda xo'jalik subyektlarining operatsion mustaqilligi sezilarli darajada kengaydi. Bu, ayniqsa, inson kapitalini optimallashtirish, ishlab chiqarishda resurs tejoychi texnologiyalarni tatbiq etish hamda strategik menejment va marketing instrumentlaridan foydalangan holda uzoq muddatli rivojlanish prognozlarini mustaqil ishlab chiqishda namoyon bo'lmoqda. Hozirgi kunda korxonalar o'zlariga kerak bo'lgan ishchi va xodimlar sonini mustaqil belgilamoqda, ishlab chiqarish texnikasi va texnologiyasi, tejamkorlik rejimiga rioya qilish masalalari bilan shug'ullanmoqda, zamonaviy marketing va menedjmentni yo'lga qo'yimoqdalar hamda joriy ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdalar va rivojlanishning zaruriy prognozlarini amalga oshirmoqdalar.

Bo'lajak metallurglarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish bir nechta muhim mexanizmlar asosida amalga oshiriladi. Xususan, ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish muhim ahamiyatga ega. O'quv dasturlarini zamonaviy ishlab chiqarish talablari asosida yangilash, innovatsion texnologiyalar va raqamli vositalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali talabalar bilim darajasini oshirish mumkin. Bu sohani tushuna olish uchun eng avvalo kompetensiya so'ziga nazar solsak. "Kompetensiya" tushunchasining mazmunini ko'plab olimlar tomonidan tahlil qilingan. S.L.Rubinshteynning ta'kidlashicha, "insonning ixtiyoriy harakati - bu maqsadni amalga oshirish². Harakat qilishdan oldin, harakat qilinayotgan maqsadni tushunish kerak. Biroq, maqsad qanchalik muhim bo'lmasin, maqsadni anglashning o'zi etarli emas. Uni amalga oshirish uchun harakatni amalga oshirish kerak bo'lgan shartlarni hisobga olish kerak. Maqsad va shartlarning nisbati harakat bilan hal qilinishi kerak bo'lgan vazifani belgilaydi. Insonning ongli harakati muammoning ozmi-ko'pmi ongli yechimidir. Lekin ish-harakatni bajarish uchun vazifaning sub'ekt tomonidan tushunilishi etarli emas; tomonidan qabul qilinishi kerak"². A.N.Leontievning fikriga ko'ra, kompetensiya - bu sub'ektdan biron bir harakatni talab qiladigan holat.³ D.B. Elkoninning fikricha, o'quv kompetensiyasining boshqa har qanday kompetensiyadan asosiy farqi "uning maqsadi va natijasi sub'ekt harakat qiladigan ob'ektlarni o'zgartirishdan emas, balki muayyan harakat usullarini o'zlashtirishdan iborat bo'lgan aktyorlik

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. – Toshkent, 2023.

² Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2002. – 720 с.

³ Leontiev, A. N. (1978). *Activity, Consciousness, and Personality*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall..

sub'ektining o'zini o'zgartirishdir"⁴. Elkoninning bu fikri zamonaviy "**Self-development**" (**O'z-o'zini rivojlantirish**) va "**Lifelong learning**" (**Umrbod ta'lim**) tushunchalarining poydevori hisoblanadi. Chunki haqiqiy kompetentli mutaxassis — bu har bir yangi vazifani bajarishda nafaqat ishni bitiradigan, balki o'zining malakasini ham oshirib boradigan shaxsdir. Ko'pgina mualliflar o'quv kompetensiyani murakkab tizim deb hisoblashadi. G. A. Ball ta'rifiga ko'ra, **kompetensiya** — bu umumiy ko'rinishda o'zaro bog'liq elementlardan iborat tizim bo'lib, uning tarkibiga quyidagilar kirishi shart:

➤ boshlang'ich holatdagi kompetensiya predmeti (yechilishi lozim bo'lgan masala yoki vaziyat);

➤ ushbu predmetning erishilishi kutilayotgan zaruriy holati modeli (topshiriqning aniq maqsadi va talabi);

➤ v) predmetni boshlang'ich holatdan maqsadli holatga o'tkazishni ta'minlovchi intellektual va amaliy harakatlar texnologiyasi."⁵

Xo'sh, G. A. Ballning ushbu tarifi nima uchun muhim? Ushbu yondashuvda kompetensiya shunchaki "bilish" emas, balki:

➤ Vaziyatni to'g'ri tahlil qilish (boshlang'ich holat);

➤ Aniq maqsad qo'ya olish (zaruriy model);

➤ Va bu maqsadga erishish uchun to'g'ri vositalarni tanlash qobiliyatidir.

Bundan tashqari amaliyotga yo'naltirilgan ta'limni kuchaytirish zarur. Ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlikda tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlar, laboratoriya ishlari va dual ta'lim tizimi orqali talabalar real ish muhitiga moslashadi va kasbiy ko'nikmalarni mustahkamlaydi. Ishlab chiqarish sohasida raqobatbardosh tizimga zamonaviy mashina va asbob-uskunalar, zamonaviy texnologiyalar, ishlab chiqarish va mehnatni tashkil qilishning ilg'or usullaridan foydalanish orqali erishiladi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, zamon bilan hamnafas holda harakat qiluvchi, barcha faoliyat turlarida tejamkorlikka rioya etuvchi, o'z salohiyatidan unumliroq foydalanuvchi, zamonaviy fan va texnika yutuqlariga tayanuvchi korxonalar o'zining bugungi kundagi muvaffaqiyatlaridan tashqari, kelajakda ham muvaffaqiyatlarga erishish uchun bo'lajak muhandislarning ishlab chiqarishni standartlashtirish va metrologik ta'minlash sohasida kasbiy kompetensiyalarga alohida e'tibor qaratilishishi lozim ekanligini ko'rsatadi.⁶ Shuni ham yoddan chiqarmaslik kerakki kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish bo'lajak mutaxassislarning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Bu yondashuvda o'qitish jarayoni faqat bilim berishga emas, balki uni amalda qo'llashga yo'naltiriladi.

G.N. Sinitsina o'z tadqiqotida ta'lim va kompetensiya vazifalarini aniqlaydi, bunda u "texnika mutaxassislari talabalar o'quv va kasbiy faoliyat jarayonida kasbiy ko'nikmalarni egallashning asosiy vositasi bo'lgan ta'lim xarakteriga ega kasbiy kompetensiyani" tushunadi⁷. Ta'lim va kasbiy kompetensiya talabaning o'quv faoliyatining asosiy funktsiyalarini amalga oshirish uchun ishlatiladi: o'qitish - nazariya va amaliyot bilimlarini haqiqiy o'zlashtirishga yordam beradi, ishlab chiqarish jarayonining aniqligi va metrologik ta'minotini tartibga solish

⁴ Эсаулов, А.Ф. Проблемы решения задач в науке и технике [Текст] Изд-во Ленинградского университета, 1979. - 199 с.

⁵ Балл, Г.А. Теория учебных задач: психологопедагогический аспект М.: Педагогика, 1990. - 184 с.

⁶ Masharipova, Z. A. (2020). Bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik asoslari. Zamonaviy ta'lim jurnali, 3-son, 44-bet.

⁷ Синицина Г.Н. Формирование профессиональной компетенции студентов технических специальностей в процессе изучения метрологии и стандартизации: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Челябинск, 2011. – 23 с.

ko'nikmalarini shakllantiradi, o'quv materialini o'zlashtirish, mustahkamlash, umumlashtirish va tahlil qilishga yordam beradi; rivojlantiruvchi - turli darajadagi murakkablikdagi vazifalarni hal qilish orqali ishlab chiqarish jarayonini standartlashtirish, aniqligini standartlashtirish va metrologik ta'minlash bo'yicha ish tajribasini shakllantiradi, ijodiy salohiyat va intellektual qobiliyatlarning rivojlanishini ta'minlaydi, bo'lajak muhandisning kasbiy tayyorgarligida individual moyilliklarni ochib beradi. Yana shuni ham alohida ta'kidlab o'tish joizki axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish kasbiy tayyorgarlik samaradorligini oshiradi. Simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar va onlayn platformalar orqali metallurgik jarayonlarni chuqur o'rganish imkoniyati yaratiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish zamonaviy ta'lim tizimida, ayniqsa metallurgiya kabi murakkab va texnologik jihatdan rivojlangan sohalarda, kasbiy tayyorgarlik samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Metallurgik jarayonlar ko'p bosqichli, yuqori harorat, murakkab fizik-kimyoviy reaksiyalar bilan bog'liq bo'lgani sababli ularni faqat nazariy o'rganish yetarli emas. Shu nuqtai nazardan, AKT vositalari — simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar va onlayn platformalar — o'quv jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi.

Birinchidan, simulyatsiya texnologiyalari yordamida talabalar real ishlab chiqarish jarayonlarini xavfsiz va interaktiv muhitda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, metall eritish, quyish yoki issiqlik bilan ishlov berish jarayonlari kompyuter dasturlari orqali modellashtiriladi. Bu esa talabaga turli parametrlarni (harorat, bosim, tarkib) o'zgartirib, natijalarni kuzatish imkonini beradi. Natijada nazariy bilimlar amaliy tajriba bilan mustahkamlanadi va xatolardan o'rganish jarayoni tezlashadi. Ikkinchidan, virtual laboratoriyalar real laboratoriya sharoitlarini raqamli muhitda takrorlash imkonini beradi. Bu ayniqsa qimmat uskunalar yoki xavfli tajribalarni bajarishda juda muhimdir. Talabalar virtual muhitda tajribalar o'tkazib, uskunalar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantiradilar. Shu bilan birga, vaqt va resurslar tejiladi, hamda har bir talaba individual tarzda ko'proq mashq qilish imkoniga ega bo'ladi. Uchinchidan, onlayn ta'lim platformalari orqali metallurgiya sohasiga oid keng qamrovli o'quv materiallari, video darslar, interaktiv testlar va masofaviy laboratoriya mashg'ulotlariga kirish imkoniyati yaratiladi. Bu esa mustaqil ta'limni rivojlantiradi, talabalarning o'zlashtirish sur'atini individuallashtiradi va global bilim resurslaridan foydalanishga yo'l ochadi. Shuningdek, xalqaro tajriba almashish, mutaxassislar bilan muloqot qilish imkoniyati ham kengayadi. Shuningdek, uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimi ham muhim mexanizm hisoblanadi. Talabalarning o'z ustida ishlashi, malaka oshirish kurslarida ishtirok etishi va ilmiy tadqiqotlarga jalb qilinishi ularning kompetensiyasini muntazam ravishda rivojlantirib boradi. Sanab o'tilgan kasbiy kompetensiyalarning sanoat mahsulotlari sifatini ta'minlashdagi ahamiyatini hisobga olib, ularni birlashtirish va shartli ravishda me'yoriy-metrologik kompetensiya deb atash maqsadga muvofiqdir. Talabalarning kasbiy tayyorgarligida ushbu kompleks malaka talabalarni taqsimlashda uning standartlashtirilganligiga, ishlab chiqarish aniqligi va metrologik ta'minotini standartlashtirish bo'yicha muhandislik faoliyatidagi rolini sifat jihatidan o'rganishga, uning tuzilishi, mazmuni, funksiyalari va o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflashga, shuningdek, uning shakllanish darajasini oshirish bo'yicha pedagogik chora-tadbirlarni ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu esa shu yo'nalishdagi ijtimoiy-pedagogik tadqiqotlarning dolzarbligini belgilaydi hamda kelajakda muhandislarni tayyorlash jarayoni takomillashtirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak metallurglarning kasbiy kompetentligini takomillashtirish kompleks yondashuvni talab etadi. Oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan bo'lajak muhandislarning me'yoriy-metrologik kompetensiyasini shakllantirish uchun metodik tizim

komponentlarining mazmunini aniqlash talabalarga sifatli ta'lim berish imkonini beradi. Bu jarayonning asosiy mexanizmlari ta'lim mazmunini yangilash, amaliyotga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirish, kompetensiyaviy yondashuvni qo'llash va zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanishdir. Ushbu mexanizmlarni izchil amalga oshirish natijasida metallurgiya sanoati uchun yuqori malakali, raqobatbardosh va innovatsion fikrlaydigan mutaxassislarni tayyorlash imkoniyati yaratiladi. Bu esa, o'z navbatida, sanoatni rivojlantirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. – Toshkent, 2023.
2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2002. – 720 с.
3. Leontiev, A. N. (1978). Activity, Consciousness, and Personality. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall..
4. Эсаулов, А.Ф. Проблемы решения задач в науке и технике [Текст] Изд-во Ленинградского университета, 1979. - 199 с.
5. Балл, Г.А. Теория учебных задач: психологопедагогический аспект М.: Педагогика, 1990. - 184 с.
6. Masharipova, Z. A. (2020). Bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik asoslari. Zamonaviy ta'lim jurnali, 3-son, 44-bet.
7. Синицина Г.Н. Формирование профессиональной компетенции студентов технических специальностей в процессе изучения метрологии и стандартизации: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Челябинск, 2011. – 23 с.
8. <https://cyberleninka.ru/>
9. <https://www.researchgate.net/>